

ХАЛҚАРО АУДИТ СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА БАНК АУДИТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Болтабоев Акромбек Бахром ўғли

Банк молия академияси MSc Банк ҳисоби, аудити ва назорати тингловчиси.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8404995>

Аннотатсия: Ўзбекистон Республикасида аудит хизматлари бозори ривожлантириш шароитларини яхшилаш учун аудиторлик фаолияти соҳасида халқаро стандартларга мос заъмонавий ёндашувларни амалда қўлаш самарали ҳисобланади. Хозирда халқаро аудит стандартларини Ўзбекистон ҳудудидаги тижорат банкларида қўлаш юзасидан таклиф этилиётган лойиха нормалари халқаро принципларга мос равишда тузилиши, шунингдек ушбу лойиха доирасида республикадаги ишбилармонлик шароитлари янада ривожланиши оқибатида аудит касбини нуфузи, ҳамда аудит хизматлар бозори сифати ошишига ёрдам беради. Аудиторлик фаолиятида аудит рискни баҳолаш аудитор текширувида алоҳида инobatга олиниши керак АХС (330) “Баҳоланган рискларга жавобан аудиторнинг ҳаракатлари” номли стандарт бўйича тавсиялар шакллантирилган.

Калит сўзлар: аудит, молиявий ҳисоб халқаро стандартлари, халқаро аудит стандартлари, ички аудит, аудиторлик далилари, аудиторлик рисклари.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан ўтган йилларда мамлакатимизда аудитнинг норматив-ҳуқуқий ва услубий базаси шакллантирилди, шунингдек, аудиторлик фаолиятини лицензиялашнинг соддалаштирилган ва муддатсиз тизими жорий этилди, бу аудиторлик хизматлари бозорининг шаклланишига ва маҳаллий аудиторлик ташкилотлари аудиторлик компанияларининг йирик халқаро тармоқларига киришини таъминлашга имкон яратди.

Шу билан бирга, қатор муаммолар ва камчиликлар аудиторлик фаолиятининг янада ривожланишига, бошқаришга оид қарорларни қабул қилиш ва корпоратив бошқарув сифатини ошириш учун аудиторлик хизматларининг аҳамиятини оширишга тўсқинлик қилмоқда, хусусан:

биринчидан, аудиторлик ташкилотларига ишонч даражаси паст, шунингдек, аудиторлик текширувида молиявий ҳисоботнинг ҳаққонийлигини тасдиқлашнинг кафолати эмас, балки ортиқча ва малол келадиган маъмурий тартиб-таомил сифатида қаралмоқда;

иккинчидан, аудиторлик ташкилотларини танлаб олиш бўйича мавжуд чекловлар ва танловлар ўтказиш амалиёти кўп ҳолларда инсофсиз, шу жумладан нарх борасида инсофсиз рақобатни келтириб чиқаради, бунинг оқибатида аудиторлик хизматлари сифати ва аудиторлик хулосаларининг ҳаққонийлиги пасаймоқда;

учинчидан, аудиторларни махсус тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишнинг амалдаги тизими юзаки тусга эга бўлиб, профессионал тайёргарликнинг ва аудиторлик хизматлари сифатининг зарурий даражасини, шу жумладан аудиторлик фаолиятининг халқаро стандартларига мослигини таъминламаяпти, бу эса аудитор касби нуфузининг пасайишига олиб келмоқда;

тўртинчидан, аудиторлик ташкилотлари иши сифатини ташқи назорат қилишнинг самарали тизими мавжуд эмас, бу лицензияловчи органнинг ҳуқуқий таъсир чоралари чеклангани шароитида сифатсиз аудиторлик хизматларини кўрсатиш ҳолларига ва аудиторларнинг инсофсиз хатти-ҳаракатларига нисбатан тезкор чора кўриш имконини бермаяпти;

бешинчидан, аудиторлик фаолиятининг миллий стандартлари умумеътироф этилган халқаро аудит стандартларига тўлиқ мос эмас, бу эса хорижий инвесторларда маҳаллий корхоналар молиявий ҳисоботларининг ҳаққонийлигини тушуниш кўникмасининг шаклланишини таъминламаяпти.

Аммо ҳозирги кунда республикамизда миллий аудиторлик фаолиятини замонавий молия бозори талабларига мос равишда ривожлантиришга берилаётган катта эътиборга қарамасдан, миллий аудит тизимининг амалий ва методологик асослари борасида ўз эчимини кутаётган бир қатор масалалар ҳам мавжуд. Бу эса молия тизимининг бошқа тармоқлари каби аудит тизимида ҳам аудиторлик фаолиятининг келгуси ривожига қаратилган ва халқаро талаблардан келиб чиққан ҳолда кенг қамровли чора-тадбирларни амалга оширишни талаб қилиб келмоқда. Маълумки Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларни асосий мақсади халқаро бозор муносабатларида фаъол қатнашиш. Аудиторлик ташкилотлари фаолиятининг қонуний-меъёрий асослари таркибида аудиторлик стандартлари муҳим ўрин тутиб, у ушбу касб билан шуғулланишнинг муайян меъёрларини белгилаб беради. Шу боисдан ҳам республикамизда аудитнинг миллий стандартларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Аудитнинг миллий стандартларини ишлаб чиқишда халқаро стандартларга таянилмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Халқаро аудит стандартлари тушунчаси ва уларни аудит стандартларини ташкил этиш ва уни амалиётга қўлаш юзасидан бир қатор мамлакатимиз иқтисодчи профессор олимлар ва хорижий мутахассислар томонидан келтирилган айрим фикр-мулоҳазаларга тўхталиб ўтсак.

А.К.Ибрагимов: Жаҳон фонд бозорларида листингдан о„тиш учун тақдим қилинадиган молиявий ҳисобот айнан шу икки стандарт талаблари асосида тайёрланади ва тақдим этилади. Бунда шуни э“тиборга олиш лозимки, АҚШ фонд бозори листингига кириш учун ГААП (БХУҚ) талаблари, қолган фонд биржалари учун эса МҲХС талаблари асосида молиявий ҳисобот тақдим этилади. , Ҳозирги кунда бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти сифатида иккита эталон: Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари – МҲХС (Интернационал Финансиал Репортинг Стандардс – ИФРС) ҳамда АҚШнинг Бухгалтерия ҳисобининг умумқабул қилинган қоидалари – БХУҚ (Генераллий Ассептед Ассоунтинг Принсиплес – ГААП) тан олинган.2019 [6](7 бет)

А.А.Каримов: Аудитор профессионал фаолиятининг мазмуни иқтисодий соҳада аудиторлик текширувларини амалга ошириш кафолат бериш, солиқ масалалари бўйича консалтинг хизмати кўрсатиш, ишлаб чиқаришни бошқариш соҳасида эксперт сифатида ишлаши ва васийлик фаолиятдан иборат.2019 [3] (22 бет).Бундан шуни хулоса қилишимиз мумкунки, аудиторлик фаолияти иқтисодиётни барча жавҳаларида ўзининг таклиф ва хулосалари орқали ишлаб чиқарувчи ёки хизмат кўрсатувчи корхона ва ташкилотларга молиявий фаолияти барқарор бўлишлигига ёрдам берувчи шахс.

Черных М.Н: Молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги деганда унинг кўрсаткичларининг тўғрилиқ даражаси тушунилади, бу эса ушбу ҳисоботлардан фойдаланувчиларига хўжалик юритувчи субектнинг молиявий, мулкый ҳолати, фаолияти тўғрисида тўғри хулосалар чиқариш ва улар асосида асосли қарорлар қабул қилиш имконини беради. Аудиторнинг молиявий ҳисоботларнинг ишончлилиги тўғрисидаги фикри манфаатдор фойдаланувчилар томонидан ушбу ҳисоботларга бўлган ишончни оширишга ёрдам беради.Макроиқтисодий даражада аудит бозор инфратузилмаси элементи ҳисобланади. 2011 [5]

К.Аҳмаджонов: Аудиторлик фаолияти стандартлари — аудиторлик фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари ва асосларини тартибга солувчи, шунингдек, аудиторлар учун текширув ўтказиш борасидаги ўз мажбуриятларини амалга оширишларига ёрдам бериш мақсадида қабул қилинган умумий қонун — қоидалар тизимидир. Текширув давомида аудиторлик стандартларига амал қилиш текширувнинг юқори сифатда ўтиши ва ишончли бўлишини таъминлайди.2010 [4] (35бет)

Тахлил ва натижалар.

Мазкур илмий мақолада халқаро аудит стандартлари асосида банк аудитини ташкил этиш юзасидан олиб борилаётган кенг кўламли тадқиқотлар асосида ёритилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, республикада фаолият юритаётган Халқбанкнинг ички аудит хизмати турли даражада аудитни халқаро стандартларига ёндашган бўлсада, ушбу стандартларни ХАСга тўлиқ мувофиқлаштирилган дея олмаймиз. Шу ўринда аудит халқаро стандартларини аҳамияти ва унинг зарурияти ҳақида халқаро меъёрий ҳужжатларга мурожаат қиламиз. Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказиш бўйича асосий бўлиб турган ҳужжатбу -"Мустақил аудиторнинг умумий мақсадлари ва аудитнинг халқаро стандартларига мувофиқ ўтказиш" деб номланган стандарт ҳисобланади (ХАС 200).

Мазкур ХАСнинг мақсади сифатида молиявий ҳисоботлар аудитини ХАСга мувофиқ ўтказишда мустақил аудиторнинг умумий мажбуриятлари кўриб чиқилади. Шунингдек стандарт ХАС кўлами, ваколатлари ва таркибий тузилишини тушунтиради ҳамда мустақил аудиторнинг барча аудитларга татбиқан умумий мажбуриятларни, шу жумладан ХАСга риояқилиш мажбуриятини белгилайдиган талабларни ўз ичига олади.

Стандартда субъектлар, жумладан банкларнинг молиявий ҳисоботлар аудитини ўтказиш нуқтаи назаридан ёзилган. Заруриятга қараб ХАС бошқа олдинги молиявий ахборот аудитига нисбатан қўлланганда юзага келган вазиятга мослаштирилиши лозим. Ушбу стандартни туб моҳиятида молиявий ҳисобот фойдаланувчиларига ишончли ахборотни тақдим этишдан иборат. Бу мақсадга молиявий ҳисоботлар барча муҳим жиҳатларда молиявий ҳисоботларни тақдим этиш учун қўлланиладиган асосига мувофиқ таёрлангани хусусида аудитор фикрини билдириш йўли билан эришилади. Умумий мақсадли асоснинг аксарияти билан боғлиқ ҳолларда бундай фикр молиявий ҳисоботлар барча муҳим жиҳатларда ҳаққоний тақдим этилгани ёки

этилмагани ёинки улар тақдим этиш асосига мувофиқ тўғри ва ҳаққоний тасаввур бериши ёки бермаслиги хусусида билдирилади.

Республикада фаолият юритаётган тижорат банклари аудит хизматларидан фойдаланиши молиявий барқарорлигини таминлашда катта аҳамиятга эканлигини кўришимиз мумкин. Ҳозирги замонавий банк назоратларида аудит хизматидан фойдаланишда халқаро аудит стандартлари қўланилиши сифати ва мазмуни бўйича қўйилган талаблар этарли даражада деб айтолмаймиз. Бу эса иқтисодиётни модернизатсиялаш ва диверсификатсиялаш шароитида катта озгаришларга олиб келмаётганини кўришимиз мумкин.

Тижорат банкларида аудитни халқаро стандартлари асосида тўғри ташкил этилаши банкларда операция турлари ва ҳажми кенгайиши янада ортади бу эса банкга инвестициялар оқимини ҳам ўзнавбатида ортишига сабаб бўлади. Бунда банк аудити масаласи бу баланснинг ҳаққонийлигини тасдиқлаш, банк раҳбариятига банкнинг молиявий ҳолати тўғрисида хулоса бериш, унинг даромадлилиги, ликвидлиги ва банк операциялар рисклили даражасини тасдиқлашдир. Бунда жаҳоннинг ривожланган давлатлари банклари олдида рақобат бардош банк тизимини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Ўз навбатида Марказий банкнинг “Ички аудитни” халқаро аудит стандартлари асосида ташкил этишда қўйиладиган талабларни белгилайди. Бунда банк бошқаруви ички аудит хизмати ўз вазифаларини тўлиқ ва сўзсиз бажариши учун банк фаолиятига дахлдор исталган ҳужжатлар, яна ҳисобот, баённома, ёзувлар, электронфайллар, банк ахборот тизимларидан фойдаланишида эркинли яратилиши керак бўлади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, хорижий амалиётида ҳам аудит халқаро стандартлари битта муқум йўналишда олиб борилиши тўғрисида кўрсатилмаган, бу эса келгусида соҳаларни таркиби ватармоқларини хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда шакллантирилишини билдиради. Масалан стандартлаштириладиган ҳар бир объект бўйича 100та позитсия берилган бўлса, стандартлаш объектлари 11та бўлганлиги учун жами 1100та стандарт ишлаб чиқиш имкони бор. Бундан ташқари ҳар бир стандартга 10тагача субстандарт очиш мумкин. Халқаро аудит стандартлари тўрт хил бўлади улар:

- Аудитнинг умумий стандартлари;
- Аудитнинг ишчи стандартлари;
- Ҳисобот стандартлари;

– Махсусстандартлар;

Куйидаги схемада аудит стандартлари мохияти кандай сифатда шаклланишини кўришимиз мумкин.

Халқаро аудит стандартларининг ушбу тўртта бўлимидан аудитнинг ишчи стандарт таркибига кировчи Режалаштириш (300 ХАС) стандартини тижорат банкларини ички аудит хизматини таркибий қисмига жорий этиш бўйича таклиф шакллантирилди.

1-жадвал

Аудит жараёнини режалаштириш учбосқичли чизмази¹
(таклиф)

Кириш қисми	Таёргарлик қисми	Якуний қисм
Ишларнинг йиллик режаси.	Дастлабки режалаштириш.	Банк ходимларини аудиторлик текшириш ва аудит вазифалари билан таништириш.
Йиллик смета.	Умумий режани тузиш.	Текшириш ва хужжатлаштириш.
Банкнинг олдинги текшириш натижалари бўйича маълумот ва аудитор	Аудит дастурини тузиш.	Режа бажарилишининг назорати ва унинг корректлиги.

тавсияларининг бажарилиши.		
Марказий банк текшириш натижалари бўйича маълумот.		Хисобот тузиш ва аудиторлик хулосаси ҳамда тавсиялар.
Ташқи назорат қилувчи органлар текшириш натижалари бўйича маълумот.		Аниқланган камчиликларни тузатиш бўйича тадбирлар режасини таёрлаш.
Банк ишчи қўмитаси ва тартибга солувчи органлар қарорлари бўйича баённомалар.		Аудиторлик текшируви бўйича тавсияларни бажарилишини текшириш ва тадбирлар режаси.
Банкнинг йиллик хисоботлари ва жорий йил бўйича тасдиқланган бюджети.		
Бошқарувнинг аналитик хисоботлари.		

Трансмиллий корхона ва корпаратсияларни кўпайиши иқтисодиётда глобллашув хисоб тизимидан ташқари кўплаб давлатларда хисоб қонунчилигига мос келадиган стандартларни яратиш зарурияти вужудга келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий хисоботларни халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисидаги” ПҚ 4611 қарори доирасида актсиядорлик жамиятлари ўзининг молиявий хисоботларини халқаро стандартлар асосида тузиши белгилаб қўйилди. Халқаро стандартларни амалиётга жорий этилиши мамлакатимиздаги актсиядорлик жамияти ташкилотларини стратегик вазибаларни белгилашда катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Шунингдек корхона бошқарувидаги актсиядорларни рўлини кучайтиришда МХХСларни тан олиш ва уни кенг жорий этишни ҳам тақозо этади. Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60сон “2022-2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида ҳам белгилаб қўйилган.

“Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги” қонун янги таҳрининг 22-моддасида халқаро стандартлар бўйича тузилган молиявий ҳисоботга доир талаблар молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида белгиланади деб қайд этилиши молиявий ҳисобот халқаро стандартларини мамлакатимизда жорий этилиши юзасидан қўйилган қонуний асоснинг бирламчи босқичи деб ҳисоблаш мумкин.

Ўтган йиллар давомида мамлакатимизда аудитнинг нормативе-хуқуқий ва услубий базаси шакллантирилди, шу қатори, аудиторлик фаолиятида лицензиялашни соддалаштирилган ва муддатсиз тизими жорий этилди, бу аудиторлик хизматлари бозорининг шаклланиши ва маҳаллий аудиторлик ташкилотлари аудиторлик компанияларининг йирик халқаро тармоқларига киришини таминлашга имкон яратди.

2018 йил 19 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3946 сон қарорида аудиторлик фаолиятини ривожланишига бошқаришга оид қарорларни қабул қилишда ва яна корпоратив бошқарув сифатини оширишда аудиторлик фаолияти хизматларининг аҳамиятини оширишдаги бирқанча муаммо ва камчиликлар қайд этилган, хусусан: аудиторлик ташкилотларига бўлган ишонч даражаси пастлиги, аудиторлик ташкилотларини танлаб олишда мавжуд чекловлар яна танловлар ўтказиш амалиёти кўп ҳолларда инсофсиз, шунингдек нарх борасида адолатсиз рақобатни келтириб чиқаради, аудиторларни малакаси ва уларни тайёрлашдаги тизим юзаки тусга эга эканлиги, шукаби бир қатор муаммо ва камчиликларга айтиб ўтилган. Мамлакатимизда аудит хизматлари бозори ривожлантириш шароитларини яхшилаш мақсадида аудиторлик фаолияти соҳасида халқаро стандартларга мос заъмонавий ёндашувларни амалда қўлаш учун бир қанча чора-тадбирлар режалаштирилган бўлиб унда 2020 йил 1 январдан республикада ҳар бир аудитлик ташкилотлари ўз фаолиятларини фақат халқаро бухгалтерия федерарсияси томонидан чоп этилган аудитни халқаро стандартларига мос равишда амалга оширишлари белгиланди. Бу қарорлардан кўзланган асосий мақсад халқаро миқёсдаги турли даражадаги инвестицияларни

иқтисодиётимизга киришига асосий сабаблардан бири сифатида кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.К.Ибрагимов (2013), Аудитнинг халқаро стандартлари асосида тижорат банкларида ички аудитнинг ташкилий асослари.Ўқув кўланма. — Т, 2013.
2. Хамдамов Б.Қ(2021). Аудитнинг халқаро стандартлари. Т: "Иқтисод-молия". 2021.
3. Ибрагимов А.К (2010), Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари асосида банкларда бухгалтерия ҳисоби. Ўқув қўлланма.Тошкент, Молия. – 2010.
4. Аренс А. Лоббеж Дж. Аудит: Пер с англ.Соколова.-М.:2003
5. Ибрагимов А.К (2016). Банкларда бухгалтерия ҳисобининг миллий ва халқаро стандартлари. Ўқув қўлланма. БМА «Молия», 2016 й.
6. Дўсмуратов Р.Д. (2003).Аудит асослари. Дарслик. – Т.:
7. Ибрагимов А.К (2019). Банкларда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик. (гувоҳноаси асосида).ТМИ «Iqtisod-Moliya», 2019 й.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3946-сон қарори.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 августдаги “Аудиторларни сертификатлаштириш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5210-сон қарори.
10. Интернет сайтлари:<https://lex.uz/>

